

A OMISSÃO PENAL NA DOCTRINA DE ARMIN KAUFMANN

THE CRIMINAL OMISSION IN THE DOCTRINE OF ARMIN KAUFMANN

Flávio Ribeiro da Costa
Universidade Federal de Uberlândia

RESUMO

O presente estudo não tem por objetivo esgotar a análise do crime comissivo por omissão, mas contribuir para a compreensão crítica do tema à luz da dogmática penal contemporânea. A partir do exame da doutrina nacional e estrangeira, busca-se apresentar os fundamentos teóricos que sustentam essa categoria jurídica, bem como oferecer subsídios para a reflexão acerca de sua construção e aplicação no Direito Penal. Especial atenção é dedicada à análise da teoria desenvolvida por Armin Kaufmann, notadamente no que se refere ao conceito de capacidade de ação como elemento comum entre ação e omissão. Nesse contexto, problematiza-se a eficácia do método proposto pelo autor para a definição dos crimes comissivos por omissão, questionando-se sua adequação diante das exigências normativas e finalísticas do sistema penal. O trabalho propõe, ainda, uma orientação desvinculada de pressupostos ontológicos rígidos, privilegiando uma abordagem funcional e teleológica, voltada às finalidades do Direito Penal, especialmente a proteção de bens jurídicos relevantes e a observância dos princípios da legalidade e da intervenção mínima. Por fim, pretende-se, com esta pesquisa, oferecer uma contribuição modesta, porém significativa, ao debate doutrinário, incentivando a reavaliação crítica de construções tradicionais, como a teoria da ação esperada de Mezger, que ainda suscita controvérsias e demanda aprofundamento. Assim, reafirma-se a necessidade de contínua reflexão teórica sobre o tema, diante de sua complexidade e relevância no âmbito da responsabilidade penal.

Palavras-chave: crime comissivo por omissão; omissão penal; posição de garantidor; imputação objetiva; Armin Kaufmann; teoria da ação.

ABSTRACT

The present study does not aim to exhaust the analysis of crimes of commission by omission, but rather to contribute to a critical understanding of the topic in light of contemporary criminal law doctrine. Based on an examination of both national and foreign scholarship, it seeks to present the theoretical foundations that support this legal category, as well as to provide elements for reflection on its construction and application in criminal law. Special attention is given to the analysis of the theory developed by Armin Kaufmann, particularly with regard to the concept of capacity for action as a common element between action and omission. In this context, the effectiveness of the method proposed by the author for defining crimes of commission by omission is problematized, questioning its adequacy in light of the normative and teleological demands of the criminal justice system. The study also proposes an approach detached

from rigid ontological assumptions, favoring a functional and teleological perspective oriented toward the purposes of criminal law, especially the protection of relevant legal interests and the observance of the principles of legality and minimum intervention. Finally, this research intends to offer a modest yet meaningful contribution to the doctrinal debate, encouraging a critical reassessment of traditional constructions, such as Mezger's theory of expected action, which still raises controversies and calls for further development. Thus, it reaffirms the need for continuous theoretical reflection on the subject, given its complexity and relevance within the framework of criminal liability.

Keywords: crimes of commission by omission; criminal omission; guarantor position; objective imputation; Armin Kaufmann; theory of action.

Introdução

O comportamento humano é objeto de atenção para as ciências criminais, que tentam explicar ou pelo menos compreender as diferentes manifestações de atos dos indivíduos (BITENCOURT, 2004; PRADO, 2004). Para a ciência do Direito Penal, o assunto, conduta humana, constitui um dos primeiros aspectos no estudo da estrutura do delito, dentro do conceito de crime (COELHO, 1998; JAKOBS, 2003).

O crime comissivo por omissão, em Direito Penal, é um assunto que emerge amplo debate a respeito de sua problemática (BIERRENBACH, 1996; MONREAL, 1984). Assim, nesta pequena contribuição, será abordada, num complexo de exposições, uma análise dogmática moderna, razão pela qual compreendemos que, pouco a pouco, poderemos contribuir para a elucidação de um tema que ainda merece aprofundamento (KAUFMANN, 2006).

Assim, com a licença permitida, esclarecemos que tentaremos, com estas linhas, mostrar os aspectos essenciais sobre o crime comissivo por omissão, com simplicidade e sem pretensão filosófica mais ampla.

O tema faz enfatizar que a doutrina não fez progredir, de forma satisfatória, o significado essencial deste ilícito, limitando-se muitas vezes a compará-lo com outros institutos do Direito Penal (ROXIN 2000; MIR, 1997).

A comissão ou a ação sempre foi considerada como o ponto de partida para a definição do crime (WELZEL 1970; JAKOBS, 2003). Por essa razão, os crimes de omissão foram tratados por muitos autores como parte integrante dos crimes de ação, concepção que, embora ainda presente, vem sendo revista na doutrina contemporânea, que reconhece a omissão como forma autônoma de conduta humana, ainda que relacionada à ação (PIERANGELI; ZAFFARONI, 2001).

Na opinião de MEZGER, somente a omissão pura deveria ser considerada crime, visto que a omissão imprópria pertenceria ao âmbito dos crimes de ação. Em sentido diverso, WELZEL sustenta que ambas as modalidades apresentam problemática comum, constituindo duas formas possíveis dos crimes omissivos (WELZEL, 1970).

Nos casos contemplados pelo direito positivo, no crime comissivo por omissão, a sociedade espera do sistema jurídico um comportamento positivo, pois da sua realização depende a proteção de bens juridicamente tutelados (PRADO, 2004).

Alguns autores da doutrina, entre eles Juan Bustos Ramírez, afirmam que o crime comissivo por omissão, ainda que não tipificado de forma expressa, pode decorrer da estrutura normativa, como no exemplo clássico da mãe que deixa de alimentar o filho (RAMÍREZ, 1984).

O problema fundamental dessa forma de omissão não reside em determinar se se trata de ação ou omissão pois claramente é omissão, mas em sua relação com o princípio da legalidade (LUIZI, 1992; COSTA, 2007).

Não foi acolhida como fórmula expressa pelo legislador de 1940, por ser considerada desnecessária à época (BRASIL, 1940). HUNGRIA sustentava que a relevância causal da omissão estava ligada ao caráter de antijuridicidade da conduta, embora não tenha enfrentado de forma suficiente o problema do vazio tipológico decorrente da ausência de previsão expressa.

Com a reforma da Parte Geral do Código Penal (Lei nº 7.209/84) e a introdução do art. 13, § 2º, passou-se a reconhecer expressamente a relevância da omissão imprópria (BRASIL, 1940).

Dessa forma, torna-se relevante analisar o instituto dos crimes comissivos por omissão também sob a perspectiva histórico-positiva, especialmente diante das contribuições de Armin Kaufmann, que evidenciou as insuficiências das teorias tradicionais sobre o tema (KAUFMANN, 2006).

1.0 A evolução epistemológica da omissão

Em relação aos antecedentes pré-dogmáticos da omissão, nós podemos remontar às reflexões suscitadas em torno da filosofia antiga. Nesse sentido, o conceito de omissão foi compreendido como a relação de existência ou não existência de qualquer coisa (MONREAL, 1984).

Em Roma, Cícero se expressa na seguinte forma: “tudo o que quer que aconteça, acontece pelo trabalho de uma causa antecedente: conseqüentemente, tudo acontece pelo trabalho do destino”. Em outro contexto, na filosofia grega, encontramos Platão, que dizia: “tudo o que é carregado, é carregado necessariamente pela ação de uma causa, porque é impossível que algo possa ser carregado sem causa” (CARNELUTTI, 2002).

No direito canônico, a omissão também foi abordada, mas sob a perspectiva da causa de uma omissão pecaminosa. Santo Tomás dissertava, em sua teologia, que na omissão sua essência consiste em uma privação voluntária, ou na permissão do ato omitido; de modo que o ato somente pudesse constituir sua essência como causa ou ocasião para omitir, sendo necessário que a omissão fosse voluntária (BIERRENBACH, 1996).

As legislações do século XVII, cercadas pela doutrina filosófica, consideraram que ao lado das ações também estavam incluídas as omissões, mas, em regra, as penalidades para estas eram mais brandas (BECCARIA, 2002).

Sem a pretensão de rigorosamente referir datas ou fatos cronologicamente vinculados, o presente estudo traz à baila algumas das primeiras referências acerca dos delitos omissivos.

Outras referências apontadas pela doutrina dizem respeito àquele que mantém sob sua custódia um prisioneiro e o deixa morrer por não lhe prover condições de vida, como alimentação ou tratamento de doenças graves. Também se encontra, desde os primórdios, o conhecido exemplo da mãe que deixa o filho morrer por inanição (RAMÍREZ, 1984).

No mesmo contexto histórico, Anselm Ritter von Feuerbach formula uma condição geral para os delitos omissivos, sustentando que há delito de omissão quando uma pessoa tem o direito à exteriorização de uma atividade por parte de outra, apontando a lei e o contrato como fontes do dever jurídico de agir (PIERANGELI; ZAFFARONI, 2001).

Luden contribui com o Direito Penal, na mesma época, ao distinguir a omissão própria da imprópria, sustentando que o comportamento humano omissivo possui relevância jurídica própria (KREBS, 2004).

1.1 A visão retrospectiva da omissão e de sua vinculação com as teorias da ação: começo da teorização científica dos crimes da omissão

O período de iniciação do debate em torno do conceito da omissão pode ser situado no final do século XIX, no auge do domínio do causalismo naturalístico na dogmática penal alemã, quando o conceito de ação no sistema penal alcançou seu desenvolvimento máximo no trabalho de Franz von Liszt (PRADO, 2004; PIERANGELI; ZAFFARONI, 2001).

Nos sistemas anteriores ao causalismo, o conceito idealístico de ação e de crime, especialmente na escola hegeliana, não criou problemas significativos à punibilidade da omissão, de modo que, em primeiro lugar, o conceito de ação era construído com base na teoria da imputação. Em segundo lugar, o elemento decisivo era a vontade, sendo a ação compreendida como exteriorização da vontade e da moral (JAKOBS, 2003; MIR, 1997).

Considera-se que a evolução histórico-dogmática do crime omissivo está vinculada ao modelo da imputação típica e, em outras palavras, à evolução que girou em torno da teoria da ação (KAUFMANN, 2006; MONREAL, 1984). O conceito de omissão não pode ser compreendido historicamente da mesma forma que o de ação, nem deve ser analisado de forma restrita, mas sim em toda a sua amplitude, ainda que sua referência, enquanto conduta aparente, tenha derivado da ação (ROXIN, 2000).

Dentro do sistema jurídico-penal historicamente concebido, a exteriorização da ação assumiu papel central, conduzindo, posteriormente, a uma espécie de “involução” em certos aspectos da compreensão da omissão, como se observará nos estágios evolutivos do crime omissivo (BITENCOURT, 2004; COELHO, 1998).

1.2 O sistema naturalista-positivista

O conceito naturalista de ação e omissão mostra claramente a influência da filosofia positivista, cuja ideia pretendia transplantar para a área das ciências humanas os métodos e as leis das ciências da natureza (PRADO, 2004; PIERANGELI; ZAFFARONI, 2001). A falha da teoria causal da ação era, fundamentalmente, que o conceito unitário de ação não poderia dar resposta nem à omissão nem aos crimes de mera atividade, por se tratar de um conceito excessivamente amplo (ROXIN, 2000; MONREAL, 1984). Nesse sentido, um problema grave surgia na teoria causalista-positivista: o tratamento dos

crimes de omissão no sistema de imputação era incapaz de explicar por que o “não fazer” poderia configurar um fato punível (KAUFMANN, 2006).

Dentro da estrutura do naturalismo-positivista onde se desenvolveram as primeiras concepções sobre a ação, as omissões no mundo exterior foram consideradas um nada. Ainda assim, a busca por um conceito unitário que abrangesse ação e omissão representava uma preocupação central da dogmática penal (BITENCOURT, 2004; COELHO, 1998).

Pode-se sistematizar que o conceito causal da ação não poderia servir de base comum à ação e à omissão, devido à sua estrutura, que compreendia a vontade, o movimento corporal e o resultado, concebido em seu aspecto natural ou axiologicamente neutro, conforme a teoria acromática do sistema Liszt-Beling (BIERRENBACH, 1996).

Como se sabia que a característica da omissão era a abstenção de um comportamento e a ausência de vontade para desencadear um processo causal, tornou-se necessário enfrentar o resultado típico dentro do conceito de voluntariedade, intrínseco à ideia de ação. Para compreender a intenção do agente em relação ao fato, tornou-se necessário recorrer a uma categoria dogmática diversa: a culpabilidade (JAKOBS, 2003; MIR, 1997). A omissão não se enquadrava na descrição formulada por Von Liszt, o que implicava a impossibilidade de conceber dogmaticamente a omissão imprópria ou comissão por omissão (PRADO, 2004).

A teoria causal da ação teve, assim, de buscar soluções para uma realidade distinta daquela dos crimes comissivos.

A omissão era, em geral, a não realização de um comportamento esperado. Omitir não significa simplesmente não fazer, mas não fazer algo determinado (MONREAL, 1984).

Esse entendimento também aparece no conceito causal de ação de Beling, para quem a ação consistia em um movimento corporal voluntário, o que dificultava a inserção da omissão dentro dessa estrutura teórica (PIERANGELI; ZAFFARONI, 2001).

Como fruto do pensamento monista no causalismo, o critério da equivalência que constitui mera conexão causal permaneceu, apesar das críticas modernas, sendo ainda acolhido por parte da doutrina e da jurisprudência (ROXIN, 2000).

Outra tentativa de solução surgiu com a divisão da teoria causal da ação em duas tendências: o sistema categorial e o sistema teleológico-sistemático (JAKOBS, 2003).

Por fim, é significativo considerar que, dentro da teoria naturalista-positivista, concepções negativas acerca da omissão suscitaram debates sobre a natureza das condutas comissivas por omissão (KAUFMANN, 2006).

Com a aplicação contínua da teoria causal da ação, passou-se a reconhecer sua inadequação aos delitos omissivos, em razão da ausência de causalidade entre a não realização da ação e o resultado (BITENCOURT, 2004).

Para Liszt, a omissão consistiria em não impedir voluntariamente o resultado, sendo a manifestação de vontade expressa pelo *non facere*, isto é, pela abstenção de um comportamento que poderia e deveria ser realizado (PRADO, 2004).

Por fim, diversas tentativas foram feitas para enquadrar os delitos omissivos nessa teoria, sem que se alcançasse solução satisfatória. Inclusive Edmund Mezger, defensor do causalismo, recorreu a elementos alheios à conduta humana, evidenciando as limitações do modelo (WELZEL, 1970).

1.3 Neokantismo

No neokantismo, os juristas (Frank, Mayer, Radbruch, Sauer, Mezger etc.) criticaram duramente a concepção neutra de ação e omissão formulada no causalismo, sublinhando o aspecto valorativo do tipo legal (ROXIN, 2000; MIR, 1997).

No campo penal, admitiu-se, por influência da filosofia neokantiana, um conceito valorativo de ação e de conduta humana, como atuação da vontade no mundo exterior, sem abandonar completamente o caráter causal e positivista do conceito (JAKOBS, 2003; PRADO, 2004).

A orientação causal-positivista no conceito de ação e omissão cede lugar à causalidade valorativa, dando nascimento ao conceito neoclássico de delito. Evolui o conceito de ação e, igualmente, o de omissão, enquanto a noção de tipicidade passa a ser enriquecida por elementos valorativos (BITENCOURT, 2004; PIERANGELI; ZAFFARONI, 2001).

O tipo não descreve uma conduta neutra, mas sim uma conduta valorada negativamente pelo legislador por exemplo, o ato de matar alguém não é neutro, mas carregado de desvalor jurídico (PRADO, 2004). Assim, o tipo penal deixa de ser exclusivamente objetivo e neutro para assumir caráter simultaneamente objetivo e valorativo (ROXIN, 2000).

Apesar da ênfase conferida ao aspecto valorativo do Direito Penal reconhecido como ciência normativa e não meramente naturalista, no que diz respeito à estrutura formal (ou objetiva) da tipicidade, poucas alterações ocorreram, permanecendo predominantemente objetiva (MIR, 1997; COELHO, 1998). Para o neokantismo, portanto, a tipicidade penal é ao mesmo tempo objetiva e valorativa.

O lado subjetivo da tipicidade somente viria a ser desenvolvido posteriormente, com o finalismo de Welzel (WELZEL, 1970).

Por último, o conceito de culpabilidade transforma-se de exclusivamente psicológico para psicológico-normativo, conforme a teoria normativa desenvolvida por Frank (JAKOBS, 2003).

1.4 Sistema finalista

Para o sistema finalista, as objeções também se concentraram, assim como no causalismo, na omissão. Na teoria finalista, a linha principal considerava a omissão como um problema de natureza ontológica (WELZEL, 1970; JAKOBS, 2003).

As normas jurídicas não podem proibir ou ordenar meros processos causais, mas sim comportamentos dirigidos finalisticamente. Welzel, reconhecendo a complexidade do tema, modificou seu entendimento ao longo do tempo quanto à natureza dos crimes omissivos: inicialmente, compreendia a omissão como um problema ligado à vontade e, posteriormente, passou a tratá-la como questão relacionada à finalidade e ao próprio conceito de ação (WELZEL, 1970).

Para Kaufmann, que desenvolveu estudos aprofundados sobre a omissão no âmbito do finalismo, a omissão deve ser compreendida como um problema da vontade (KAUFMANN, 2006). Ademais, não se pode falar em causalidade na omissão em sentido estrito, pois não há uma relação causal direta entre a omissão e a produção do resultado delitivo. O resultado decorre de uma série de condições e fatores causais concorrentes (MONREAL, 1984; ROXIN, 2000).

Nos delitos comissivos por omissão, o agente podia (e devia) evitar a produção do resultado, mas não o fez; entretanto, não se pode afirmar que o tenha causado diretamente. Por essa razão, a omissão não cria nem aumenta, por si só, o perigo da produção do resultado (KAUFMANN, 2006).

Em sentido contrário, há posições doutrinárias que criticam essa construção, sustentando que a controvérsia acerca da causalidade na omissão constitui uma das discussões menos produtivas da ciência do Direito Penal (BITENCOURT, 2004).

Armin Kaufmann, ao sustentar que a capacidade de ação é elemento comum tanto à conduta ativa quanto à omissiva, e ao reconhecer sua natureza pré-legal, torna possível afirmar que ambas as formas de conduta se baseiam em um conceito comum. Acrescenta-se, ainda, um elemento intelectual, segundo o qual o omitente deve ter conhecimento da situação e possibilidade real de atuação para evitar o resultado (KAUFMANN, 2006; JAKOBS, 2003).

1.5 A omissão como finalidade e causalidade do potencial

Mais tarde, neste novo estágio, o finalismo elaborou um novo conceito de ação final em conjunto com o de omissão, buscando harmonização, uma vez que se passou a entender que ação e omissão constituem duas subclasses independentes dentro da conduta, ambas suscetíveis de direção por uma finalidade potencial (WELZEL, 1970; JAKOBS, 2003).

Para Welzel, a omissão não é um mero conceito negativo, mas sim uma “limitação”: trata-se da omissão de uma ação possível do autor, subordinada ao poder final do fato e à finalidade potencial da pessoa (WELZEL, 1970).

A omissão corresponde à vontade dirigida a uma finalidade potencial (possível) de uma pessoa em relação a determinada ação. Somente a ação que está subordinada ao domínio final do fato pode ser omitida. Para ilustrar, afirma-se que indivíduos que não possuem domínio sobre determinada situação não podem ser considerados omitentes como no exemplo de pessoas incapazes de evitar um evento distante de sua esfera de atuação (WELZEL, 1970).

Em toda essa construção, tanto nos crimes comissivos quanto nos omissivos, a finalidade deve estar presente como elemento estruturante da conduta (JAKOBS, 2003; PRADO, 2004).

Gimbernat aponta que as teorias causal e finalista convergem quanto à necessidade de certos requisitos para a existência da ação humana, ainda que partam de fundamentos distintos: enquanto o causalismo a compreende como processo natural, o finalismo a interpreta como atividade orientada a fins (RAMOS; GONZÁLEZ; MELIÁ, 2003).

1.6 O Funcionalismo

Para o sistema funcional, o conceito de ação e omissão passou a ter configuração distinta a partir de um enfoque normativo, no qual todas as categorias do delito são compreendidas em função da finalidade da pena, sobretudo no funcionalismo teleológico-racional de Roxin (ROXIN, [s.d.]; KREBS, 2004). Foi com o funcionalismo de Roxin e de Jakobs em suas vertentes teleológica e sistêmica que o conceito de tipo penal passou a apresentar uma tríplice dimensão: (a) objetiva; (b) normativa; e (c) subjetiva (KREBS, 2004; JAKOBS, 2003).

O funcionalismo agregou como principal inovação à teoria do tipo penal e da ação a noção de imputação objetiva, correspondente à dimensão normativa ou valorativa do tipo penal (ROXIN, [s.d.]). Não basta, portanto, para a adequação típica, simplesmente “causar a morte de alguém”, como sustentava o causalismo de Von Liszt-Beling, nem apenas “causar dolosa ou culposamente a morte de alguém”, como no finalismo de Welzel (PRADO, 2004; BITENCOURT, 2004).

Após o advento do funcionalismo, o tipo penal deixa de possuir apenas duas dimensões (formal-objetiva e subjetiva) e passa a ser estruturado em três: formal-objetiva, normativa e subjetiva (ROXIN, 2000; JAKOBS, 2003). A tipicidade penal, assim, compreende a tipicidade formal-objetiva, a tipicidade normativa que envolve a imputação objetiva da conduta e do resultado e a tipicidade subjetiva, especialmente nos crimes dolosos.

O tipo penal passa a integrar a imputação objetiva, expressando-se em uma dupla exigência: (a) somente é penalmente imputável a conduta ação ou omissão que cria ou incrementa um risco proibido, isto é, juridicamente desaprovado; e (b) apenas será imputado ao agente o resultado que decorre diretamente desse risco (ROXIN, 2000).

Assim, por exemplo, o comerciante que vende uma faca não pratica fato típico, pois sua conduta ação ou omissão cria um risco permitido. Quem atua dentro do risco permitido não realiza fato típico, por ausência de tipicidade normativa (ROXIN, 2000; JAKOBS, 2003).

1.7 Sistema constitucionalista

A última etapa evolutiva da teoria do tipo e do conceito de ação e omissão, no Direito Penal, desenvolve-se a partir da concepção constitucionalista, fundada na aproximação e integração entre o Direito Penal e a Constituição (PRADO, 2004; PIERANGELI; ZAFFARONI, 2001).

A teoria constitucionalista passa a compreender o delito como uma ofensa concreta ao bem jurídico protegido, isto é, como lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico (GOMES, 2002). Nesse sentido, afirma-se que não há crime sem lesão ou perigo concreto de lesão (*nullum crimen sine iniuria*). Esse aspecto material do delito, que anteriormente era tratado no âmbito da antijuridicidade material, passa a assumir relevância também no âmbito da tipicidade (PIERANGELI; ZAFFARONI, 2001).

Cumprido destacar que, por força do princípio da intervenção mínima, essa ofensa deve ser grave e intolerável, recaindo sobre bem jurídico de elevada relevância. Assim, o crime pode ser compreendido como uma ofensa grave e intolerável a um bem jurídico relevante protegido pela lei (PRADO, 2004).

A partir dessa concepção, a tipicidade penal passa a ser composta por quatro dimensões:

(a) tipicidade formal-objetiva;

(b) tipicidade normativa, que envolve a imputação objetiva da conduta e do resultado;

(c) tipicidade material, consistente no resultado jurídico relevante isto é, lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico; e

(d) tipicidade subjetiva, especialmente nos crimes dolosos (PIERANGELI; ZAFFARONI, 2001).

Enquanto no funcionalismo a tipicidade se apresenta em três dimensões, com a teoria constitucionalista o tipo penal passa a comportar quatro dimensões, incorporando expressamente o elemento material (ROXIN, 2000; JAKOBS, 2003).

O marco central dessa teoria consiste em conceber o delito como ofensa a um bem jurídico e inserir essa ofensa no âmbito da tipicidade, ao lado da imputação objetiva. A dimensão material da tipicidade passa a exigir a presença de um resultado jurídico relevante, presente em todos os crimes (PIERANGELI; ZAFFARONI, 2001).

Nesse contexto, tanto o bem jurídico quanto a sua ofensa que anteriormente ocupavam posição secundária na teoria do delito passam a assumir papel central. Ao lado dos princípios clássicos do Direito Penal, como legalidade, culpabilidade e responsabilidade subjetiva, ganham destaque o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos e o princípio da ofensividade, também denominado princípio da lesividade (PIERANGELI; ZAFFARONI, 2001).

Sucintamente, a tipicidade penal, sob a perspectiva constitucionalista, estrutura-se da seguinte forma:

1) Primeira dimensão – tipicidade formal-objetiva:

- conduta (ação ou omissão);
- resultado naturalístico (nos crimes materiais);
- nexos de causalidade;
- adequação típica formal (subsunção do fato à norma penal) (BITENCOURT, 2004; PRADO, 2004).

2) Segunda dimensão – tipicidade normativa:

- imputação objetiva da conduta;
- imputação objetiva do resultado (ROXIN, [s.d.]; JAKOBS, 2003).

3) Terceira dimensão – tipicidade material:

- resultado jurídico relevante, compreendido como ofensa grave e intolerável a bem jurídico de terceiros (PIERANGELI; ZAFFARONI, 2001).

4) Quarta dimensão – tipicidade subjetiva:

- dolo;
- eventualmente, outros elementos subjetivos específicos (PRADO, 2004).

Do ponto de vista sistemático, a ordem de análise dos requisitos da tipicidade penal compreende as seguintes etapas:

- 1) conduta (ação ou omissão);
- 2) resultado naturalístico (nos crimes materiais);
- 3) nexos de causalidade;
- 4) adequação típica formal (tipicidade formal-objetiva);
- 5) imputação objetiva da conduta (tipicidade normativa);
- 6) resultado jurídico relevante (tipicidade material);
- 7) imputação objetiva do resultado;
- 8) imputação subjetiva, nos crimes dolosos (JAKOBS, 2003; ROXIN, 2000).

Cumpra-se enfatizar que, após a constatação da tipicidade formal-objetiva, torna-se imprescindível a verificação da tipicidade normativa e da tipicidade material. A primeira envolve requisitos valorativos relacionados à imputação objetiva, enquanto a segunda exige a presença de um resultado jurídico relevante, caracterizado como lesão ou perigo concreto de lesão grave e intolerável (PIERANGELI; ZAFFARONI, 2001).

Nos crimes dolosos, exige-se ainda a imputação subjetiva, composta pelo dolo e, eventualmente, por outros elementos subjetivos (PRADO, 2004).

Exemplificativamente, nos crimes de homicídio ou aborto, não basta constatar a causação de um resultado naturalístico ou mesmo sua realização dolosa. Antes disso, é necessário analisar se a conduta ocorreu no contexto de um risco permitido ou proibido, se desse risco decorreu um resultado jurídico e se há conexão direta entre o risco criado e o resultado produzido (ROXIN, 2000).

Dessa forma, para a configuração da responsabilidade penal, não é suficiente a simples causação de um resultado. A tipicidade penal não é apenas formal, mas também normativa e material. Causar não se confunde com imputar. A causação pertence ao plano fático, enquanto a imputação se insere no plano normativo e valorativo (PRADO, 2004).

Nesse sentido, dispõe o art. 13 do Código Penal que o resultado só é imputável a quem lhe deu causa, evidenciando a distinção entre o plano da causalidade e o da imputação (BRASIL, 1940).

Assim, causação e imputação são conceitos distintos, embora complementares. Após a comprovação da causação de um resultado, impõe-se a análise da imputação e da existência de um resultado jurídico relevante (ROXIN, [s.d.]).

Conclui-se, portanto, que nem todo resultado causalmente produzido pode ser imputado ao agente. Resultados decorrentes de riscos permitidos — como lesões esportivas dentro das regras, intervenções médicas, exercício regular de direito, entre outros — não são juridicamente desaprovados e, portanto, não configuram tipicidade material nem normativa (BITENCOURT, 2004; ROXIN, 2000).

1.8 A relevância da omissão perante o Código Penal de 1940

O silêncio do legislador de 1940 suscitou divergências doutrinárias relevantes. Àquela altura, já se consolidava, no plano internacional, a ideia de que a lei penal visa à tutela de determinados bens jurídicos, de modo que toda conduta que represente ofensa ou ameaça a tais bens deve ser considerada, seja por ação (*facere*), seja por omissão (*omittere*) (ARAÚJO, 1966).

Tanto na doutrina estrangeira quanto na nacional, firmou-se o entendimento de que a responsabilidade por omissão pressupõe um dever jurídico de agir, que pode derivar da lei, de ordem hierárquica, de relação contratual ou profissional. A doutrina portuguesa ampliou esse entendimento ao incluir deveres oriundos de situações fáticas — como o caso daquele que inicia uma queimada e deve impedir sua propagação — e até de normas sociais e costumes, ainda que, em certos casos, se trate de condutas tipicamente comissivas.

Na doutrina brasileira, Basileu Garcia tratou dos delitos comissivos por omissão de forma sucinta, afirmando que “caracteriza-se a existência da infração quando o sujeito ativo tem o dever de praticar ato de que se abstém” (GARCIA, 1956). Observa-se, contudo, que o autor não desenvolve de forma aprofundada a problemática, mantendo-se alinhado à ausência de previsão expressa no Código Penal de 1940.

De modo semelhante, Aníbal Bruno pouco se aprofundou na análise da omissão, limitando-se a afirmar que sua punibilidade depende da existência de um dever jurídico de agir, cuja violação gera a antijuridicidade da conduta (BRUNO, 1967).

Magalhães Noronha, por sua vez, apresentou reflexão mais desenvolvida sobre o tema, reconhecendo a omissão sob um enfoque naturalístico, sem afastar sua relevância normativa. Para o autor, a omissão constitui um fato e não mera abstração, adquirindo relevância penal quando contraria o comando da norma jurídica (NORONHA, [s.d.]).

Em posição crítica, Paulo José da Costa Júnior sustentou que o legislador brasileiro não deveria ter suprimido a previsão existente no projeto anterior ao Código Penal de 1940. Para o autor, sem essa previsão normativa, não seria possível equiparar a omissão à causa do resultado por meio da chamada causalidade hipotética. Assim, a omissão dependeria de dois pressupostos: (a) a conexão condicional hipotética entre a conduta e o resultado; e (b) a violação de um dever jurídico de agir (COSTA JÚNIOR, 1989).

Dessa forma, evidenciava-se uma crítica central na doutrina: a ausência de tipicidade expressa dos delitos comissivos por omissão no Código Penal de 1940, o que

comprometia o princípio da legalidade. Essa lacuna normativa passou a ser amplamente questionada, consolidando-se como um dos principais problemas dogmáticos relacionados à omissão imprópria (PRADO, 2004; BITENCOURT, 2004).

1.9 O crime omissivo impróprio no Código de 1969

Os crimes são praticados mediante uma conduta humana que consiste em um fazer ou um não fazer. Os primeiros classificam-se como crimes de ação, ou comissivos, enquanto os segundos são denominados crimes omissivos (PRADO, 2004; BITENCOURT, 2004).

A primeira espécie de omissão reconhecida pela Ciência Penal consistia, de forma simples, em “não fazer o que a lei manda”, exigindo-se, portanto, uma norma de caráter mandamental. Já nas Ordenações Filipinas incriminavam-se condutas omissivas, como a daqueles que “encobrissem os que querem fazer mal”, evidenciando uma forma inicial de omissão penalmente relevante.

No Código Criminal do Império, em seu artigo 2º, §1º, estabelecia-se como crime “toda ação ou omissão voluntária contrária às leis penais”, sendo a omissão punida também pela falta de cumprimento de deveres legais. Esse entendimento foi mantido no Código Penal de 1890 e na Consolidação das Leis Penais de 1932, reafirmando que a violação da lei penal poderia ocorrer tanto por ação quanto por omissão.

Até então, a omissão punível deveria estar necessariamente prevista em tipo penal específico. Contudo, a doutrina passou a questionar a possibilidade do “fazer mediante um não fazer”, especialmente nas hipóteses em que o agente possuía dever jurídico de agir, ainda que não houvesse previsão expressa em norma mandamental (MONREAL, 1984; KAUFMANN, 2006).

Com o advento do Código Penal de 1940, o nexo de causalidade ganhou destaque, afastando a responsabilidade objetiva (*versari in re illicita*), ao estabelecer que o resultado só pode ser imputado a quem lhe deu causa, seja por ação ou omissão (BRASIL, 1940).

Segundo Paulo José da Costa Júnior, o Projeto de Alcântara Machado continha dispositivo que foi suprimido pela Comissão Revisora, segundo o qual “não impedir um evento, que se tem o dever jurídico de evitar, equivale a causá-lo” (COSTA JÚNIOR, 1964). Tal supressão teria contado com a influência de Nélon Hungria, não tendo sequer sido mencionada na Exposição de Motivos do Código de 1940.

Nesse contexto, já se delineava, no Anteprojeto de Alcântara Machado, o que posteriormente se consolidaria como crime omissivo impróprio. Conforme aponta Costa Júnior, a retirada desse dispositivo representou uma lacuna relevante no sistema penal brasileiro (COSTA JÚNIOR, 1989).

O Anteprojeto de Código Penal de 1963, elaborado por Nélon Hungria, buscou reintroduzir o delito comissivo por omissão no Direito brasileiro. Conforme sua exposição de motivos, a ilicitude nesses casos decorre não da causação direta do resultado, mas da sua não evitação, em violação ao dever de garantidor, que pode ter origem na lei, no contrato ou na criação de um risco (COSTA JÚNIOR, 1989).

Apesar dessas inovações, o Código Penal de 1969 não entrou em vigor. Durante esse período, o Código de 1940 foi sendo atualizado por legislações esparsas, até que, no governo Geisel, o Código de 1969 foi revogado sob o argumento de que o Código de 1940 já se encontrava mais atualizado.

Com isso, o delito omissivo impróprio permaneceu como tema de intensa discussão doutrinária. Entretanto, a redação proposta no projeto de Nelson Hungria foi, em grande parte, incorporada pela reforma da Parte Geral do Código Penal em 1984, especialmente no art. 13, §2º, que passou a disciplinar expressamente a relevância da omissão (BRASIL, 1940).

Segundo Heleno Cláudio Fragoso, a legislação vigente passou a especificar as fontes do dever jurídico de agir, superando o silêncio do Código de 1940, que poderia levar à admissão de um direito penal consuetudinário (FRAGOSO, 2003).

1.9.1 O atual dispositivo na fórmula adotada na reforma penal de 1984

O atual dispositivo repete quase que integralmente a proposta de Nelson Hungria, constante do projeto do Código Penal de 1969:

Art. 13 – O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

§ 2º – Relevância da omissão. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado.

O dever de agir incumbe a quem:

- a) tenha obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;
- b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado;
- c) com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado (BRASIL, 1940).

De início, constata-se a convivência de um critério mecanicista no *caput* e de um critério normativo no §2º, o que revela certa incongruência interna no dispositivo. Tal aspecto foi criticado por René Ariel Dotti, conforme lembrado por Damásio de Jesus, ao apontar a coexistência de fundamentos teóricos distintos em um mesmo preceito (BITENCOURT, 2004).

A explicação de que essa incongruência teria sido introduzida por emenda no Congresso não se mostra plenamente convincente, uma vez que a mesma característica já se encontrava na formulação proposta por Hungria em 1963 (COSTA JÚNIOR, 1989).

Mais consistente é a interpretação apresentada por Ricardo Antunes Andreucci e Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, segundo a qual o legislador optou por retomar a estrutura do Código de 1969 para disciplinar a relevância etiológica da omissão, estabelecendo, por meio de um rol, os sujeitos sobre os quais recai o dever jurídico de agir. Nesse sentido, o dispositivo não representa adesão integral a um conceito normativo de ação, pois mantém, no *caput*, referência de origem naturalística, ao passo que as hipóteses do dever de agir

aproximam-se mais da antijuridicidade do que da tipicidade (PRADO, 2004; BITENCOURT, 2004).

Assim, observa-se que o legislador, nessa matéria, não assumiu compromisso rígido com uma corrente doutrinária específica, limitando-se a construir uma solução normativa funcional, adequada à prática jurídica.

Interessante notar que tal solução remonta, em certa medida, às formulações já apresentadas por Alcântara Machado, retomadas e valorizadas posteriormente por autores como Jiménez de Asúa, evidenciando a continuidade histórica da construção dogmática da omissão imprópria (PIERANGELI; ZAFFARONI, 2001).

Dessa forma, consolidou-se no ordenamento jurídico brasileiro a relevância jurídica da omissão e a definição de suas hipóteses, alinhando-se à posição majoritária da doutrina. Restou, contudo, em aberto a necessidade de explicitação, em tipos penais específicos, das hipóteses de incidência da omissão imprópria, a fim de garantir plena observância ao princípio da legalidade (PRADO, 2004).

Procedente, como sempre, a observação de Alberto Silva Franco, ao afirmar que:

Diante da alternativa de enumerar, em artigos de lei, as fontes geradoras do dever de atuar, ou compor, tal como ocorre com o crime culposo, figura atípica de omissão imprópria, não há dúvida de que a segunda hipótese melhor atenderia ao direito de liberdade do cidadão. O legislador de 1984 preferiu, contudo, a primeira, acolhendo, em linhas gerais, a tipologia clássica das fontes do dever de agir, sem incorporar as contribuições da doutrina mais moderna, sobretudo aquelas de natureza ética ou moral (FRANCO; STOCCO, 2001).

Nesse contexto, surge a indagação acerca de situações não expressamente previstas, como o caso do transeunte que, sendo o único presente, poderia, sem esforço relevante, salvar uma criança em perigo iminente. Questiona-se, assim, se tal hipótese se enquadraria no dever jurídico de agir (PIERANGELI; ZAFFARONI, 2001).

Dessa forma, verifica-se que a previsão legal vigente não se mostra plenamente satisfatória, segundo parcela relevante da doutrina, seja pela incompletude do tipo genérico, seja pela ausência de previsão específica dos delitos omissivos impróprios na Parte Especial do Código Penal, o que suscita questionamentos quanto à observância do princípio da reserva legal (PRADO, 2004; BITENCOURT, 2004).

Não obstante, parte da doutrina, como Damásio de Jesus, optou por não aprofundar a questão, tratando-a de forma mais restrita no âmbito da teoria geral do delito.

Merece destaque, entretanto, a posição de Francisco de Assis Toledo, um dos principais responsáveis pela reforma da Parte Geral do Código Penal de 1984, ao sustentar que:

O problema da causalidade nos delitos omissivos impróprios perde relevância com a reforma penal, na medida em que o legislador estabeleceu um nexo de causalidade normativa entre a omissão e o resultado, definindo expressamente as hipóteses em que esse vínculo se configura (TOLEDO, 1994).

Assim, segundo o autor, a omissão passa a ter o mesmo valor jurídico-penal da ação quando o agente, por força de dever jurídico, encontra-se na posição de garantidor da não ocorrência do resultado, nos termos do art. 13, §2º, do Código Penal (TOLEDO,).

Todavia, permanece o questionamento: a posição de garante seria suficiente para resolver, por completo, a problemática da tipicidade nos crimes omissivos impróprios? A previsão legal é, de fato, adequada e suficiente? Qual o alcance desse dever jurídico? O risco pessoal afastaria a obrigação de agir?

Tais indagações evidenciam que, apesar dos avanços normativos introduzidos pela reforma de 1984, a temática ainda apresenta questões em aberto, que demandam aprofundamento doutrinário e análise crítica, razão pela qual serão examinadas nos tópicos seguintes.

1.9.2 Crime comissivo por omissão

O crime comissivo por omissão, também denominado omissão imprópria, consiste, em sua essência, na não realização de uma atividade juridicamente exigida do agente, cuja atuação era necessária para evitar a produção de um resultado típico (BIERRENBACH, 1996; PRADO, 2004).

Trata-se de crimes de resultado, uma vez que o sujeito que tinha o dever jurídico de impedir o evento responde pelo tipo penal correspondente ao resultado produzido (BIERRENBACH, 1996). Assim, o elemento distintivo fundamental desse tipo de delito é a chamada posição de garantia do agente.

Nessa perspectiva, o agente somente responderá por crime comissivo por omissão quando estiver investido de um dever jurídico específico de agir para evitar o resultado. É o caso, por exemplo, do salva-vidas que, podendo agir, permanece inerte diante do afogamento de um banhista, respondendo, nessa hipótese, pelo delito de homicídio por omissão (BITENCOURT, 2004).

Cumprir destacar a distinção entre os crimes omissivos próprios e os impróprios. Nos crimes omissivos próprios, há violação direta de um dever legal de agir, sendo o não fazer expressamente previsto no tipo penal. Já nos crimes comissivos por omissão, o dever de agir decorre de uma posição de garantidor, não estando necessariamente descrito de forma direta no tipo, mas resultando da obrigação de impedir o resultado (PRADO, 2004; PIERANGELI; ZAFFARONI, 2001).

Dessa forma, na omissão própria, o núcleo do tipo reside na simples inobservância da conduta devida. Na omissão imprópria, por sua vez, há uma violação indireta da norma proibitiva, na medida em que o agente, ao não agir, permite a produção de um resultado que deveria impedir.

Assim, tanto na omissão própria quanto nos crimes comissivos por omissão bem como nos chamados crimes omissivos de resultado, a omissão constitui o elemento central da conduta, assumindo, contudo, relevância distinta na estrutura típica de cada modalidade (MONREAL, 1984; KAUFMANN, 2006).

2.0 A omissão penal na doutrina de Armin Kaufmann: a capacidade da ação

Armin Kaufmann é reconhecido como um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da teoria da omissão na perspectiva finalista, tendo introduzido um elemento inovador em seu conceito de omissão, com o objetivo de estabelecer um ponto comum entre ação e omissão: a capacidade de ação (KAUFMANN, 1959; KAUFMANN, 2006).

Nesse sentido, a capacidade de ação compreende um conjunto de elementos, dentre os quais se destacam a possibilidade física de agir de caráter externo e objetivo e a capacidade de conduta final, que envolve o aspecto intelectual do agente. Trata-se, portanto, de um conceito que supera a mera dimensão naturalística da ação, incorporando elementos de natureza finalística (KAUFMANN, 2006; JAKOBS, 2003).

Com a introdução desse elemento, a omissão deixa de ser compreendida como um simples “não fazer” e passa a adquirir um conteúdo positivo, sendo definida como a realização de uma finalidade potencial. Em outras palavras, a omissão representa a não concretização de uma ação possível, que se encontrava dentro da esfera de domínio do agente (KAUFMANN, 2006).

Para ilustrar sua construção teórica, Kaufmann apresenta diversos exemplos que evidenciam situações em que a omissão se revela juridicamente relevante:

1. Tício mantém seguro, na margem, o bote que a corrente levaria até Caio, que se encontra em situação de afogamento;
2. Tício mantém preso um cão de guarda que poderia salvar a filha do patrão que se encontra em perigo;
3. Tício perfura o bote inflável com o qual Caio pretendia salvar Mévio, ou emprega violência para impedir a ação de salvamento;
4. Tício ameaça Caio com grave mal caso este tente salvar Mévio, fazendo com que permaneça inerte;
5. Em local de acidente, Tício se dispõe a prestar socorro, mas Caio o induz em erro, afirmando que as vítimas já foram atendidas;
6. Após um acidente, Tício prepara-se para prestar socorro, mas Caio o persuade, mediante vantagem econômica, a não agir;
7. Tício obtém medicamento capaz de salvar Caio, mas Mévio destrói o remédio ou impede sua entrega;
8. Em situação semelhante, Mévio oferece vantagem a Tício para que este não utilize o medicamento.

Tais exemplos demonstram que, para Kaufmann, a omissão relevante penalmente não se limita à inatividade absoluta, mas abrange situações em que o agente, possuindo a capacidade de agir e o domínio sobre a situação, deixa de realizar uma ação possível e necessária para evitar o resultado (KAUFMANN, 2006; MONREAL, 1984).

Assim, a teoria da capacidade de ação representa um avanço significativo na compreensão dos delitos omissivos, ao fornecer um critério mais preciso para a identificação da omissão juridicamente relevante, integrando elementos objetivos e subjetivos da conduta (PIERANGELI; ZAFFARONI, 2001).

Em todos os casos mencionados, observa-se que, sem a ação praticada pelo agente, a morte da vítima não teria ocorrido. O agente atua dolosamente, frequentemente motivado por interesses próprios. Nas hipóteses 1 e 2, não há dúvida de que se trata de crimes comissivos, realizados por meio de ação. Embora também se possa identificar um elemento omissivo, o comportamento ativo é determinante, pois é ele que causa o resultado e sobre o qual recai a reprovação jurídica (KAUFMANN, 2006).

O caso 3, à luz da doutrina tradicional, também seria classificado como crime comissivo, independentemente de o agente possuir ou não dever jurídico de impedir o resultado. Já a hipótese de grave ameaça (exemplo 4) suscita discussão mais complexa, pois levanta a possibilidade de o agente ser considerado autor de um crime omissivo. Nesse caso, contudo, a solução de enquadrar a conduta como omissão de socorro, na ausência de dever jurídico de agir, revela-se insatisfatória (MONREAL, 1984).

Situação semelhante ocorre no caso 5, em que se admite a prática de um crime omissivo por meio de ação. Ainda assim, a responsabilização limitada à omissão de socorro, na ausência de posição de garantidor, mostra-se inadequada diante da efetiva contribuição do agente para o resultado (PIERANGELI; ZAFFARONI, 2001).

No caso 6, a hipótese poderia ser interpretada como instigação a um crime omissivo. Entretanto, se o agente não ocupar posição de garantidor, a responsabilização restrita à omissão de socorro seria insuficiente, pois não reflete adequadamente sua contribuição causal para o resultado (PRADO, 2004).

No caso 7, a responsabilidade de Mévio é claramente decorrente de ação, e não de omissão. Não se trata de participação em conduta omissiva de Tício, sendo inadequado falar em crime omissivo por comissão nessa hipótese (BITENCOURT, 2004).

No último caso, repete-se a problemática do exemplo 6, evidenciando novamente a inadequação das soluções tradicionais quando inexistente o dever jurídico de agir.

Diante dessas dificuldades, Armin Kaufmann demonstra que as soluções oferecidas pela doutrina tradicional são insatisfatórias quando se admite a participação ativa em crimes omissivos. Para o autor, a questão central em todos esses exemplos reside na causalidade, que deve ser afirmada. É possível desencadear uma cadeia causal por meio de ação, mesmo quando se considera a ausência de fatores impeditivos do resultado (KAUFMANN, 2006).

Assim, estando presentes os elementos característicos de um crime comissivo, a solução deve ser buscada nos princípios gerais dos delitos de ação. Como consequência, Kaufmann conclui que os chamados crimes comissivos por ação (ou participação ativa em omissão) não constituem uma categoria autônoma, afirmando, de forma categórica, que tais crimes “não existem” (*sie existieren nicht*) (KAUFMANN, 2006).

Conclusão

A natureza dos crimes comissivos por omissão, no que tange à relevância causal, revela-se predominantemente normativa, decorrendo do caráter antijurídico da abstenção de atuar. Nesse sentido, mostra-se imprescindível, como faz o Código Penal vigente, a

delimitação de sua relevância, a qual se verifica quando presentes, simultaneamente, o poder de agir e o dever jurídico de atuação.

A distinção entre ação e omissão, por sua vez, não se estabelece de forma meramente fática, mas depende de um critério valorativo da norma, que serve como referência para a análise da conduta humana. Por essa razão, tal distinção nem sempre é simples, exigindo a consideração prévia da norma aplicável antes da qualificação da conduta, a qual, em sua essência, pode apresentar momentos tanto ativos quanto omissivos.

Os crimes omissivos, assim como os comissivos, integram o conceito geral de comportamento humano com relevância jurídico-penal, embora se distingam substancialmente dos delitos praticados por meio de ação positiva. Apesar das controvérsias doutrinárias, o elemento subjetivo nos crimes omissivos impróprios mantém-se idêntico ao dos crimes comissivos, admitindo-se tanto o dolo quanto a culpa, esta quando expressamente prevista.

Admite-se, ainda, a tentativa nos crimes comissivos por omissão, sendo que o início da execução, sob o enfoque normativo, ocorre no momento em que o bem jurídico passa a ser exposto a risco em razão da inércia do agente. Também é possível a participação, desde que devidamente caracterizada a contribuição relevante para o resultado, distinguindo-se, contudo, da chamada participação por omissão em crime omissivo próprio.

Importa destacar que o simples dever jurídico de agir não é suficiente para fundamentar a responsabilidade penal por omissão. É necessário, além disso, que o agente detenha o domínio fático da situação, isto é, que possua condições reais de impedir o resultado, sem que isso implique sacrifício desproporcional ou inexigível.

Nesse contexto, revela-se fundamental a previsão legal da relevância da omissão, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Mostra-se, portanto, acertada a orientação que reconhece a necessidade de explicitação normativa dos deveres de agir, bem como a possibilidade de sua incidência nos tipos penais.

Sob outra perspectiva, merece destaque a contribuição teórica de Armin Kaufmann, ao sustentar que a capacidade de ação constitui elemento comum tanto à ação quanto à omissão, agregando a ambas um componente intelectual. Assim, a omissão passa a ser compreendida não como simples ausência de agir, mas como a não realização de uma ação possível, inserida no âmbito de domínio do agente a chamada finalidade potencial.

Essa construção permite compreender que a cadeia causal pode ser desencadeada por ação, ainda que se leve em conta a ausência de fatores impeditivos do resultado. Por conseguinte, não se mostra adequado admitir que a mera existência de um dever jurídico de agir seja suficiente, por si só, para caracterizar um crime comissivo por omissão.

Diante de todo o exposto, conclui-se que, embora amplamente discutida pela doutrina, a ideia de crimes comissivos por omissão, tal como tradicionalmente concebida, não se sustenta de forma autônoma, sendo mais adequado tratá-los à luz dos princípios gerais dos crimes de ação.

Agradecimentos

Agradeço à LEX Editora (ISSN 1981-1489), na pessoa de Enio Santinelli Filho, pela oportunidade de publicação deste trabalho.

Agradeço, igualmente, aos serventuários da Biblioteca da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Campus Santa Mônica, pela valiosa colaboração na busca e disponibilização das fontes bibliográficas, fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa.

Agradeço, ainda, à turma de Especialização em Direito Público da UFU, ano de 2006, em especial aos alunos e professores, pela convivência acadêmica, troca de experiências e estímulo intelectual que contribuíram significativamente para a realização deste trabalho.

Publicado em: 29 ago. 2007.

Referências

ARAÚJO, Laurentino da Silva. *Código penal português*. Coimbra: Coimbra, 1966.

BACIGALUPO, Enrique. *Princípios de direito penal: parte geral*. Madrid: Akal, 1994.

BECCARIA, Cesare. *Dos delitos e das penas*. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

BIERRENBACH, Sheila de Albuquerque. *Crimes omissivos impróprios*. Belo Horizonte: Del Rey, 1996.

BITENCOURT, Cezar Roberto. *Tratado de direito penal: parte geral*. São Paulo: Saraiva, 2004.

BRASIL. *Código Penal*. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

CARNELUTTI, Francesco. *O delito*. Tradução de Julia Jimenes Amador. Campinas: Péritas, 2002.

COELHO, Walter. *Teoria geral do crime*. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998.

COSTA JÚNIOR, Paulo José da. *Do nexo de causalidade*. São Paulo: 1964.

COSTA JÚNIOR, Paulo José da. *Direito penal objetivo*. São Paulo: Forense Universitária, 1989.

COSTA, Flávio Ribeiro da. *Dos crimes comissivos por omissão*. 2007. Monografia (Especialização em Direito Público, Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Uberlândia, 2007.

FRAGOSO, Heleno Cláudio. *Direito penal: comentários*. São Paulo: 2003.

- FRANCO, Alberto Silva; STOCCO, Rui. *Código penal e sua interpretação jurisprudencial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
- GOMES, Luiz Flávio. *Princípio da ofensividade em direito penal*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
- JAKOBS, Günther. *Fundamentos do direito penal*. Tradução de André Luís Callegari. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
- KAUFMANN, Armin. *Die Dogmatik*. 1959.
- KAUFMANN, Armin. *Dogmática de los delitos de omisión*. Madrid: Marcial Pons, 2006. Disponível em: <https://www.marcialpons.es/media/pdf/9788566722628.pdf>.
- KREBS, Pedro. *Teoria jurídica do delito*. Barueri: Manole, 2004.
- LUISI, Luiz. Os delitos omissivos impróprios e o princípio da reserva legal. In: *Ciência e política criminal em honra de Heleno Fragoso*. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 422-438.
- MIR, José Cerezo. *Curso de derecho penal español: parte general*. Madrid: Tecnos, 1997.
- MONREAL, Eduardo Novoa. *Fundamentos de los delitos de omisión*. Buenos Aires: Depalma, 1984.
- MOURULLO, Gonzalo Rodríguez. *La omisión de socorro en el código penal*. Madrid: Tecnos, 1966.
- MUNHOZ NETTO, Alcides. Crimes omissivos. *Revista da Associação dos Magistrados do Paraná*, n. 36, p. 83-121, 1984.
- NORONHA, E. Magalhães. *Direito penal*. São Paulo: Saraiva, 1973.
- NUCCI, Guilherme de Souza. *Código penal comentado*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
- PIERANGELI, José Henrique; ZAFFARONI, Eugenio Raúl. *Manual de direito penal brasileiro: parte geral*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
- PRADO, Luiz Régis. *Curso de direito penal brasileiro*. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
- RAMÍREZ, Juan Bustos. *Manual de derecho penal español: parte general*. Barcelona: Ariel, 1984.
- RAMOS, Enrique Peñaranda; GONZÁLEZ, Carlos Suárez; MELIÁ, Manuel Cancio. *Um novo sistema do direito penal*. Tradução de André Luís Callegari e Nereu José Giacomolli. Barueri: Manole, 2003.

ROCHA, Fernando A. N. Galvão. Imputação objetiva nos delitos omissivos. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 33, p. 101-120, 2001.

ROXIN, Claus. *Política criminal e sistema do direito penal*. Tradução de Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, [2000.].

SILVA, César Dario Mariano da. *Manual de direito penal: parte geral*. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

WELZEL, Hans. *Direito penal alemão*. Tradução de Juan Bustos Ramírez. : [1970],

